

THE PLACE OF ELECTRONIC RESOURCES AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS

Tuychiyeva Nargiza Nuriddinovna

Researcher of Jizzakh State Pedagogical University.

Abstract: This article examines the advantages of using electronic educational resources and information technologies in mathematics lessons, their role today in deepening students' knowledge and skills, and their importance for the quality of education.

Key words: Mathematics, electronic lesson, information technology, electronic education, use of modern technologies, video lesson, multimedia.

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Туйчиева Наргиза Нуриддиновна

Студент Джизакского государственного педагогического университета.

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества использования электронных учебных ресурсов и информационных технологий на уроках математики, их роль сегодня в углублении знаний и навыков учащихся, а также их значение для качества образования.

Ключевые слова: Математика, электронное обучение, информационные технологии, электронное обучение, использование современных технологий, видеоуроки, мультимедиа.

MATEMATIKA DARSLARIDA ELEKTRON RESURS VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Tuychiyeva Nargiza Nuriddinovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti izlanuvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika darslarida elektron ta'lim resurslari va axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari, bugungi kundagi o'rni o'quvchilarni bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish va ularni ta'lim sifati uchun ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Matematika, elektron dars, axborot texnologiya, elektron ta'lim, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, video dars, multimedia.

KIRISH

Hozirgi kunda axborot texnologiyalari kundalik hayot va kasbiy faoliyatning ajralmas qismiga aylanib borayotgan bosqichda. Ta'lim tizimi bu bosqichda muhim o'rin tutadi, chunki raqamli iqtisodiyot bugungi yoshlarimizning qanchalik tayyor bo'lishiga bog'liq. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim sohasida ham katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Jumladan matematika fanini o'qitishda elektron ta'lim resurslarining roli ortib bormoqda. Elektron ta'lim resurslari yordamida o'quv jarayonining interaktivligi oshib, murakkab tushunchalarni tushuntirishni osonlashadi. Hozirgi rivojlangan bir davrni axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Matematika darslarida elektron resurslari va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali talabalar va o'quvchilarni bilimlarini yanada oshirish imkoniyati yuqori bo'ladi.

Bugungi kunda har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganidek "Agar mendan sizni nima qiynayapti?" deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman degan so'zlaridan ham bunga yana bir karra misoldir.

Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'lidan ildam borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillahtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, uning ilg'or pedagogik va yangi innovatsion zamonaviy axborot

texnologiyalarini joriy qilish va ular orqali ta'lim samaradorligini oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir [1].

Darhaqiqat, hozirgi zamon umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'qituvchilari fan asoslari bilan qurollangan, dunyoqarashi keng, pedagogika, psixologiya va fanlarni o'qitish metodikasini chuqur o'zlashtirgan, zamonaviy texnologiyalardan xabardor shaxs bo'lishi kerak. Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim jarayoni juda murakkab jarayondir. Bu jarayonni hozirgi kunda davr talabi asosida tashkil etish, yani uzluksiz ta'lim tizimida uzviylikni ta'minlash bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan katta mas'uliyat, bilim, mahoratni talab etadi[2].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Ta'lim tizimiga axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish, o'qitish sifatini takomillashtirish, masofali o'qitish texnologiyasi, masofali o'qitish texnologiyasi, elektron ta'limning istiqboli, rivojlanish bosqichlari va uning o'quv metodik ta'minotini yaratish masalalari bo'yicha mamlakatimizda olimlarimiz tomonidan juda ko'p ilmiy-tadqiqot ishlari bajarilgan. Jumladan, M.S. Divanova, S.Q. Alimova, O.N. Alimov, A. Nurmatova, A.G. Abduraxmonov, D. Abdurahimov, M. Aripov, F. Zakirova, A. Abduqodirov, D. Mamatov, B. Suropov, I. Isoqov, Q. Olimov, D. Sayfurov, M. Mamarajabov, S. Aliboyev, N. Gofurova, S. Raxmonqulova va boshqa olimlar tadqiqotlar olib borgan [2].

Tadqiqot metodologiyasi

Boshlang'ich sinflarda matematika darslar tizimi o'quvchilar bilan har bir darsda bir nechta tushunchalar bilan ish olib boriladi. Har birini shu darsning turli bosqichlarida o'zlashtirish mumkin. Har bir tushunchani tushunish boshqa bir tushunchani takrorlash, esga olish bilan olib borilsa, bu tushuncha esa keying tushunchani tushuntirish uchun xizmat qiladi. O'qitish jarayonida har bir o'quv materialini rivojlangan holda olib boriladi, bu o'quv materialini o'zidan keyin o'qitiladigan materiallarni tushuntirish uchun poydevor bo'ladi. Boshqa

tushunchaning o'zlashtirish jarayonini qarajak, u bir necha darslarning o'zaro bog'liqli o'qitishi natijasida hosil bo'ladi. Shunday qilib matematika tushunchalarini hosil qilish birgina darsning o'zida hosil qilinmasdan, balki o'zaro aloqada bo'lgan bir qancha darslarni o'tish jarayonida hosil qilinadi. Bunday darslarni darslar tizimi deb ataymiz. Shuning uchun o'qituvchi mavzuning mazmunini ochadigan darslarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirishi kerak. Darslar tizimining tuzilishidagi eng katta talab darsning o'quv-tarbiyaviy maqsadini e'tiborga olish, o'qitish tamoyillarini metodik va umum pedagogik tomonlarini hisobga olishdir. Mavzu bo'yicha yaxshi o'ylangan darslar tizimining o'quv vaqtini mavzuchalarga to'g'ri taqsimlashga bog'liq. Har bir to'g'ri taqsimlangan darslar elektron resurslar qilib joylanishi kerak.

Ko'pincha metodik adabiyotlarda darslarni uning didaktik maqsadi bo'yicha ajratish asos qilib olinadi. Quyidagi matematik dars tiplari keltiramiz

1. Yangi bilimlarni o'zlashtirish darsi. Bularda o'quvchilar yangi tushunchalar, hisoblash usullari, yangi turdagi masalalarni yechilishi, figuralarning yangi xossalari, sonlar bilan tanishadilar. Bunda axborot texnologiyalaridan foydalanib elektron doskalarda elektron resurslar bilan boyitilgan darslarni ko'rishlari mumkin.
2. Bilim, malaka va ko'nikmalarni mustahkamlash darsi. Bularda oldingi darsda o'zlashtirgan bilim, ko'nikma, malakani mustahkamlashga doir misol va masalalarni ishlaydilar. Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda oldingi darsda o'tilgan mavzudagi misol va masalalarni ko'rib og'zaki yechishlari mumkin.
3. Takrorlash –umumlashtirish darslari. Bularda ma'lum bir bo'lim tugaganda, yoki o'quv yili boshi va oxiridatakrorlash, umumlashtirish misol bo'ladi. Bunda o'quvchilar olgan bilimlarini yangi axborot texnologiyalari, tizimga joylangan elektron resurslar bilan tez va oson takrorlaydi va olgan bilimlarni yanada mustahkamlaydilar.

4. Bilim, malaka va ko'nikmalarni nazorat qilish darsi. Matematika darslarini o'qitishda elektron resurslar joylashtirilgan. Ushbu tizimda o'quvchilar uchun joylashtirilgan test va misollarni yechishlari orqali o'qituvchi o'quvchilarni darslarni qay darajada o'zlashtirgani nazorat qilishi mumkin.

5. Aralash yoki murakkab dars, bunda bir necha didaktik maqsadlar bo'lib, ularning hammasi ham muhimdir [3]. Aralash va murakkab darslarda ham nazariy, ham amaliy olingan bilimlarni umumlashtirib, jamlash orqali darslar yanada mustahkamlanadi.

Tahlil va natijalar

Elektron ta'lim resurslari va ularning afzalliklari.

Elektron ta'lim resurslari turli shakllarda bo'lib, quydagilarni o'z ichiga oladi:

- Interaktiv vidyodarslar: O'quvchilarga visual va audial tarzda o'rganish imkonini beradi.
- Virtual laboratoriyalar: Matematikaning nazariy qisimlarini amaliy jihatdan mustahkamlashga yordam beradi.
- Matematik modellashtirish dasturlari: Geogebra, Matlab va Wolfram Alpha kabi dasturlar orqali matematik jarayonlarni tushunish osonlashadi.
- Test va topshiriqlarni avtomatlashtirish: Moodle, Google Classroom va boshqa platformalar yordamida o'quvchilar mustaqil ta'lim olishi mumkin.

Matematika ta'limida axborot texnologiyalarning o'rnini.

Matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning quydagi ko'nikmalarini rivojlantiradi:

* Mantiqiy fikrlash: Interaktiv muammolar yechimi orqali o'quvchilar chuqur tahlil qilishga o'rganadi.

* Ijodiy yondashuv : Masala va misollarni turli usullar bilan yechish uchun

texnologik yechimlarini toppish imkonini beradi

* O‘z-o‘zini nazorat qilish: Elektron ta’lim platformalari orqali o‘quvchilar o‘z bilim darajasini baholashlari mumkin[4]

Matematika o‘qituvchilari bilan bo‘lib o‘tgan suhbatlar, ularning aksariyat o‘quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini foydalanayotganliklarini ko‘rsatadi. Lekin quydagi qiyinchiliklar bu jarayonga to‘sqinlik qilmoqda, bazi bir olis hududlarda moddiy –texnik taminoti yetishmasligi, yoki o‘quv jarayonida qo‘llaniladigan mavjud resurslar, axborot texnologiyalari imkoniyatlarni amalga oshirishga imkon bermaydi. Zamonaviy axborot texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha o‘qituvchilar(ayniqsa, o‘rta va katta yoshdagi o‘qituvchilar) uchun zaruriy tayyorgarlikning yo‘qligi. Innovatsion yondashuvlarning yetarlicha uslubiy ishlab chiqarilmaganligi axborot texnologiyalaridan foydalanish, o‘quv materiallarini mustaqil tayyorlash va ishlab chiqish judakatta vaqtni talab qiladi. Shu munosabat bilan, axborot texnologiyalarining zamonaviy imkoniyatlarini o‘rganish maktabda va oily o‘quv yurtlarida matematikani o‘qitish jarayonida electron ta’lim resurslaridan foydalanish bo‘yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish zarurati poydo bo‘ldi. Mobil ta’lim maktabda o‘rta maxsus va oily ta’limning bir qismi bo‘lgan yangi yo‘nalish sifatida ajralib turadi. Yangi davlat ta’lim standartlari etilganligi munosabati bilan talabalarning mustaqil ishlari hajmi oshdi. Yangi axborot texnologiyalaridan foydalangan holda mustaqil ta’limni tashkil qilish imkoniyatlari bugungi kunda sezilarli darajada oshdi[5].

Xulosa

Matematika darslarida electron ta’lim resurslardan foydalanish ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o‘qituvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini orttiradi. Raqamli texnologiyalar orqali murakkab tushunchalar soddalashtirilgan holda yetkaziladi va amliyot bilan bog‘lanadi. Shuning uchun zamonaviy ta’lim tizimida electron resurslardan keng foydalanish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Matematika fanini o’qitishda informatika va axborot texnologiyalarning o’rni” maqolasi 1-bet Nurmatova Azimaxon Abdullajon qizi
2. Tuychiyeva N.N “Elektron ta’lim resurslaridan foydalanish va ularni qo’llashning metodik ahamiyati, didaktik funksiyalari va talablari” maqolasi 2-bet
3. Matematika o’qitish metodikasi I.H. Hakimova (amaliy mashg’ulot moduli) “Durdona” nashiriyot. Buxoro-2021. 43-44bet
4. Matematika o’qitish metodikasi Bakiyev M, Shamsiyeva A, G’oyibnazarova G, O’rinov H, Halimov O.“Durdona” nashiriyot. Buxoro-2021. 63-64bet
5. Chirchik State Pedagogical University Volume 4 | CSPU Conference 1 | 2023 Effectiveness of Introduction of Digital Technologies in the Educational Process Matematikani o’qitishda axborot texnologiyalarining ahamiyati 116-117 bet
6. WWW ZIYONET